

ABDURAUUF FITRATNING “OILA” ASARIDA OILADAGI TARBIYANING AHAMIYATI

Ismoilova Marhabo Hamitovna

TAFU Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi

Email: ismoilovamarhabo22@gmail.com

Ergashev Dilshodbek

TAFU Pedagogika fakulteti PP2201U12-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14842387>

Annotatsiya: Olimlar oilada tarbiyaning muhimligini turli nuqtai nazarlardan ta'kidlab, uning shaxsiy rivojlanishi va jamiyatdagi o'rnini haqida bir qancha fikrlar bildirganlar. Oilada tarbiya, avvalo, insonning axloqiy, ruhiy va ma'naviy shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqolada Oilada tarbiyaning o'rnini xususida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Oila, oilaviy muhit, farzand tarbiyasi, jamiyat, mehr-shafqat, farzandlik burchi, adolat.

Kirish. Fitratning “Oila asari oila tarbiyasi - oilada ota-ona, vasiy yoki katta kishilar tomonidan bolalarni tarbiyalash, yosh avlodning har tomonlama rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Oila tarbiyasida doimiy tarbiyaviy ta'sirchan kuch - oilada ruhiy xotirjamlik, samimiy munosabat, ota-ona obro'sining yuqori bo'lishi, bolalarga talab qo'yishda oila kattalari o'rtasidagi birlikning saqlanishi, bola shaxsini mehnatga tarbiyalashga alohida e'tibor berish, bolani sevish va izzatini joyiga qo'yish, oilada qat'iy rejim va kun tartibini o'rnatish, bolaning yosh va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish, boladagi o'zgarishlarni kuzatib borish, undagi mustaqillikka intilish va tashabbuskorlik sifatlarini qo'llab-quvvatlash va hokazolarni nazarda tutadi. Oila qanchalik tartibli, uning a'zolari o'rtasidagi munosabat samimiy bo'lsa, Oila tarbiyasi ham shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi. Tarbiya ikki qismdan-oila va maktabda beriladigan tarbiyadan tashkil topadi. Oilada to'g'ri yo'naltirilgan tarbiya keyingi bosqich uchun poydevor vazifasini o'taydi, va aksincha, oilada tarbiyaga e'tibor qaratilmasa, bu vaziyat maktabda olib boriladigan ta'lim-tarbiya ishini birmuncha orqaga tortadi. Abdulla Avloniy ota-onalar bilan farzand o'rtasidagi munosabatlarga yangicha izoh beradi. U bolaning nafsoniyatiga tegadigan, bolaning hissiyotiga shikast yetkazadigan, uni ruhan va ma'nan ezadigan jazoni qoralaydi. Bolani sevish va unga ustalik bilan ta'sir ko'rsatish zarur, uni ishontirish vositasi bilan o'z burchini anglatish zarur, deb hisoblaydi. Farzand tarbiyasida bola yashab turgan shart-sharoit, muhit, atrofidagi kishilarning roli katta ekanligi ko'rsatiladi

1. “Tarbiyani kimlar qilur? Qayda qilinur? degan savol keladur. Bu savolga, birinchi uy tarbiyasi. Bu ona vazifasidir. Ikkinchi maktab va madrasa tarbiyasi. Bu ota, muallim, mudarris va hukumat vazifasidir”, deb javob bersak, bir kishi deyurki, “qaysi onalarni aytursiz, bilimsiz boshi paqmoq, qo'li to'qmoq onalarmi? O'zlarida yo'q tarbiyani qaydan olib berurlar”, der. Mana bu so'z kishini yuragini ezar, bag'rini yondurar”. Ayni paytda, adib ta'lim bilan tarbiya bir butun jarayon ekanligini ta'kidlaydi: “Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bor bo'lsa ham ikkisi bir-biridan o'yilmaydurgan, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kapidur”. Beshikdan to mozorga borguncha ilm o'rgan”-demishlar. Bu hadisi sharifning ma'nosi bizlarga dalildir. Hukamolardan biri: “har bir millatning saodati, davlatlarning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog'liqdur”-demish”. Abdulla Avloniy o'zining pedagogik nuqtayi nazarida tarbiyani uch turga ajratadi: badan tarbiyasi, fikr tarbiyasi va axloq tarbiyasi

kabi. Bundan tashqari ularning bir-biri bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlaydi. Adibning aytishicha, sog'lom fikr, yaxshi axloq, ilmu ma'rifatga ega bo'lish uchun avvalo badanni tarbiya qilish zarur. "Badanning salomat va quvvatli bo'lmog'i insonga eng kerakli narsadur. Chunki o'qumoq, o'qutmoq, o'rganmoq va o'rgatmoq uchun insonga kuchli, kasalsiz jasad lozimdir. Badan tarbiyasining fikr tarbiyasiga ham yordami bordur. Jism ila ruh ikkisi bir choponning o'ng ila terisi kapidur". Agar jism tozalik ila ziynatlanmasa, yomon xulqlardan saqlanmasa, choponni ustini qo'yib astarini yuvub ovora bo'lmoq kapidurki, har vaqt ustidagi kiri ichiga uradur. Fikr tarbiyasi uchun mahkam va sog'lom bir vujud kerakdur. Shuning uchun ot-onalar bolalari kasal bo'lgan zamon beparvolik qilmay, tezlik ila tabib va do'kturga boqizmak kerak." Bolalarda fikrlash qobiliyatini o'stirish, fikr tarbiyasini uyushtirish juda zarur va muqaddas bir burch hisoblanadi. Shu tufayli ham ulug' allomalarimiz fikriy tarbiyaga alohida e'tibor berganlar. Avloniy ham fozilona, hikmatlarga yo'g'rilgan tasdiqlarga suyanib, fikr tarbiyasi haqida quyidagilarni aytib o'tadi: "Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko'p zamonlardan beri taqdir qilinub kelgan, muallimlarning diqqatlariga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifadur. Fikr insonning sharofatlik, g'ayratlik bo'lishiga sabab bo'latur. Bu tarbiya muallimlarning yordamiga so'ng daraja muhtojdurki, fikrning quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bog'lidur". Xalqimizda "Qush uyasida ko'rganini qiladi" degan naql bejizga aytilmagan. Har bir ota-ona o'z farzandi uchun ko'zgidur. Ularning muomala va munosabati, o'zini tutishi farzandiga bo'lgan e'tibori alohida ahamiyatga ega. Buyuk mutafakkir shoirimiz Alisher Navoiy farzand tarbiyasi xususida shunday deydi: "Yosh bolaga nisbatan eng zarur ish bilki, uni kichkinaligidan parvarish qilishdir. Qatrani sadaf tarbiya qilgani uchun odamlarning boshiga chiqib sharaf topdi. Tarbiyaning yana biri bo'laga ilm-u adab o'rgatish uchun muallim chaqirishdir. O'g'ling bilimsizligicha qolib ketsa, ajab kamchilik bo'ladi. Unga sening shafqat qilishing foydalidir, lekin buning ortiqchasi zarardir". Bu fikrlar orqali qattiqqo'llik va shafqatning me'yorda bo'lishini bilish mumkin. Mirzo Ulug'bekning oila muhitini yaxshilash, sog'lom tarbiya berish haqida quyidagi qarashlari mavjud. Bolaning bilim olishiga bo'lgan qiziqish, havasini oshirishda u tarbiyalanayotgan muhit, ya'ni oila muhim o'rin egallaydi. Oilada ota-onalar bilimli bo'lishini, tarbiya berishda ota-onaning o'zi o'rnak va hayotiy misol bo'lishiga farzandi guvoh bo'lishi eng ko'p samara berishi ta'kidlangan. Oilada bolaning muntazam kitob o'qishini rivojlantirish uchun ota-ona astoydil harakat qilmog'i lozim.

Sharq mutafakkirlari yetuk insonni yetishtirish uchun tarbiya naqadar zarurligi haqida so'z yuritganlar. Jumladan, Abdurauf Fitratning "Oila" Imom Buxoriyning "Al-Adab al-Mufrad", Kaykovusning "Qobusnoma", Shayx Sa'diyning "Guliston", Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarlarini misol qilib keltirish mumkin. Bola tarbiyasida ota-onaning bir-biriga munosabati muhim sanaladi. Farzandning tarbiyasini faqat onaga tashlab qo'yish to'g'ri emas. Bu borada otaning ham o'rni beqiyosdir. Hayotda og'il ko'proq otaga qarab ergashadi. Otaning samimiyligi, hurmati va yaxshiligi farzandga kuch-quvvat bo'ladi. Oilaning asosiy tirtgagi bo'lgan ota hayotning mashaqqatlarini kechib, o'zining bukulmas irodasi, adolatparvarligi, hayot sinovlariga bardoshlilik bilan ajralib turuvchi buyuk shaxs sifatida gavdalanadi. Ota oilada o'z farzandlariga yurish-turishda, nutq odobida, o'zaro muomala madaniyatida to'g'rilik, halollik, samimiylik yuzasidan namuna bo'la oladi. Oilada samimiylik, bir-biriga bo'lgan mehr va hurmat yuqori bo'lsa, farzandning o'sib ulg'ayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Alisher Navoiy tarbiyaning yana bir ko'rinishi ota-onani hurmat qilish ekanligini farzandlarga

uqtiradi: “Otang oldida boshingni fido qilib, onang boshi uchun butun jismingni sadaqa qilsang arziydi. Ikki dunyong obod bo‘lishini istasang, shu ikki odam roziligini ol. Tun-u kuningga nur berib turganning birisini oy deb bil, ikkinchisini quyosh”. Oilada ma’naviy-ruhiy muhit, bola tarbiyasida g‘oyat muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Abdurauf Fitratning “Oila” asarida ham oila sog‘lom, yetuk farzandni ulg‘aytirib kamol toptirishda mas’uldir. Farzandni sog‘lom, yetuk, bilimli, shijoatli qilib voyaga yetkazish oilaga, ota-onaga bog‘liqdir. Tarbiyada oilaning o‘rni juda muhimdir. Oila, farzandning ilk tarbiya maktabidir, chunki bolalar dastlabki qadamlardan boshlab oilada to‘g‘ri me‘yorlar, qadriyatlar va axloqiy prinsiplarga asoslanib tarbiyalanadilar. Tarbiya, oilaning jamiyatga yaxshi fuqarolarni yetishtirishdagi asosiy roli bilan bevosita bog‘liq. Oilaning tarbiyadagi o‘rni quydagilardan iborat bularga: Axloqiy qadriyatlarni o‘rgatish: Oila, farzandga to‘g‘ri va noto‘g‘ri, yaxshilik va yomonlik, hurmat va insof kabi axloqiy qadriyatlarni o‘rgatish uchun birinchi va asosiy joydir. Shaxsiy rivojlanish: Oila farzandning shaxsiyati va hissiy intellekti rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan muhitni ta‘minlaydi. Farzand o‘zini o‘zi anglash, maqsadlar qo‘yish va ular uchun kurashish ko‘nikmalarini oilada o‘rganadi. Ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish: Oila farzandga ijtimoiy munosabatlarni to‘g‘ri qurish, boshqalar bilan muloqot qilish va birgalikda ishlashni o‘rgatadi. Bu ko‘nikmalar kelajakda jamiyatda muvaffaqiyatli bo‘lish uchun zarurdir. Emotsional qo‘llab-quvvatlash: Oilada farzandning his-tuyg‘ularini tushunish, qo‘llab-quvvatlash va muammolarni hal qilishda yordam berish muhimdir. Bu oilaning asosiy vazifalaridan biridir. Ijtimoiy mas‘uliyatni o‘rgatish: Oila farzandga jamiyatga nisbatan mas‘uliyatni, o‘z burchini bajarishni, boshqalarga yordam berishni o‘rgatadi. Bu qadriyatlar oilada shakllanadi va keyinchalik jamiyatda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, tarbiya oilada boshlanadi va uning mustahkamligi farzandning kelajakdagi ijtimoiy va shaxsiy muvaffaqiyatiga ta‘sir ko‘rsatadi. Oila farzandning hayoti davomida uni qo‘llab-quvvatlovchi asosiy maskan bo‘lib qoladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki tarbiyaning oiladagi o‘rni kutularli darajada muhim ekanligi va bolani to‘g‘ri tarbiyalash bolani ongini to‘g‘ri rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu to‘g‘ri berilgan tarbiya bolalarga nafaqat yosh avlodga, yetuk, tarbiyaviy, komil inson bo‘lib yetishishda asosiy omil bo‘la oladi. Shunday ekan bolalarga balki o‘smirlarga to‘g‘ri tarbiya berish va ularni ongini to‘g‘ri rivojlantirish va ularga vatanparvarlik tuyg‘usini singdirish va tarbiya berish bilan birgalikda ma‘daniy-ma‘rifiy, axloqiy jihatlarni mustahkamlash va yuksaltirish yutug‘umiz. Tarbiyada oilaning o‘rni juda muhimdir, chunki oilada bolaning ilk ta‘limi, axloqiy qadriyatlar, mehnatsevarlik va ijtimoiy madaniyatni o‘rganish jarayoni boshlanadi. Oila, farzand uchun birinchi o‘qituvchi va tarbiyachi sifatida, uning shaxsiyatining shakllanishiga, hayotga bo‘lgan qarashining o‘zgarishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Oilaning ijobiy muhitida tarbiyalangan bola, jamiyatda muvaffaqiyatli va mas‘uliyatli shaxs bo‘lib yetishadi. Shu sababli, oilaning tarbiyada tutgan o‘rni, jamiyatdagi madaniy va axloqiy qadriyatlarning saqlanishi uchun muhim ahamiyatga ega.

References:

1. Mirziyoyevning Sh.M. O‘qituvchilar va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2020-yil, 30-sentabr.
2. “Turkiy guliston yoxud axloq” (A.Avloniy) Toshkent “ O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti 2004

3. H.Boltaboev XX asr boshlari o'zbek adabiyotshunosligi va Abdurauf Fitratning ilmiy merosi: fil.fanl.dokt...diss.avtoreferati. - Toshkent, 1996.
4. Tashkulov D. Osnovniy napravleniya politiko - pravovoy misli narodov Uzbekistana vo vtoroy polovine XX - pervoe chetverti XX vv: Fals.fanl.dokt. diss.Avtoreferati, -Toshkent, 1995
5. G'oyibova Sh.O.Abdurauf Fitratning ijtimoiy-falsafiy qarashlarini pedagogika fanlari nozodlik dissertatsiyasi. T.1998 y.143 b
6. Sh.Olimov Fitrat merosini o'rganish. Ilmiy tadqiqot ishi. Turkiya 2022 yil. 314 bet
7. K. Xoshimov, Hasanov R. Abdurauf Fitrat. Pedagogika tarixi. - Toshkent, O'qituvchi, 1996 - 307 -320.
8. K.Hoshimov, S.Nishonova "Pedagogika tarixi" Darslik.
9. G.Niyozov. M.E.Axmedova Pedagogika tarixidan seminar mashg'ulotlar uchun oquv qo'llanma. T.2011
10. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdlEEx8KKAxU-HBAIHcp8HcQQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sardobatuman.uz%2Fuz%2Fpost%2Ffarzand-tarbiyasida-ota-ona-va-oilaning-orni&usg=AOvVaw1Q59ZA7LZp7BHfWmwctBbl&opi=89978449>